

Resultados DSC de bionanocomposites basados en poli (ácido láctico) plastificado y celulosa bacteriana obtenida por fermentación de kombucha.

A. Agüero^{a,b}, D. Lascano^{a,b}, J. Sepúlveda^{b,c}, M. P. Arrieta^{b,c} y R. Balart^a.

^a*Instituto de Tecnología de Materiales, Universitat Politècnica de València, ITM-UPV, Alcoy, España.*

^b*Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad Politécnica de Madrid, ETSII-UPM, Madrid, España.*

^c*Grupo de Investigación: Polímeros, Caracterización y Aplicaciones (POLCA).*

* E-mail: anagrod@upv.es; dielas@epsa.upv.es; javiera.sepulveda@upm.es; m.arrieta@upm.es; rbalart@mcm.upv.es

El poli (ácido láctico) (PLA) es uno de los biopolímeros más extendidos a nivel industrial, el cual es empleado en diversas aplicaciones como la medicina, el sector agrario o el envasado de alimentos, entre otros. Por otro lado, al igual que la gran mayoría de los polímeros termoplásticos, el PLA puede ser sometido a procesos de reciclado. Como parte de la caracterización de bionanocomposites producidos mediante la incorporación de celulosa bacteriana producida por fermentación de kombucha (KBC) en una matriz de PLA reprocesado un total de tres veces (PLA3) y plastificado mediante la incorporación de aceite de linaza maleinizado (MLO), en la **Figura 1** se muestran los termogramas obtenidos mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC). Se emplearon dos contenidos de KBC, 3 y 5 % en peso, y se analizaron además muestras de pellet industrial de PLA con fin analizar los efectos del reprocesado.

Figura 1: Curvas calorimétricas obtenidas para el PLA, PLA3 y sus distintos bionanocomposites.

Mediante un análisis DSC se pueden obtener varios parámetros bastante relevantes en cuanto al comportamiento térmico de un polímero. De este modo, en todos los termogramas mostrados se pueden apreciar fácilmente las tres transiciones térmicas que sufre el PLA a medida que se incrementa la temperatura. La primera de ellas, correspondiente con un cambio de línea base situado en torno a los 60 °C. Seguidamente se aprecia un pico exotérmico correspondiente a la cristalización en frío, en el rango de los 115-125 °C, y finalmente el pico endotérmico correspondiente a la temperatura de fusión, próxima a los 150 °C.

Los valores numéricos obtenidos de los distintos termogramas se muestran en la **Tabla 1**. De ella se puede comprobar como el reprocesado del PLA supone un ligero adelanto de las temperaturas de transición térmica, debido principalmente al acortamiento de las cadenas poliméricas debido a la acción de los esfuerzos y temperatura presentes en el reprocesado [1]. Por otro lado, el ligero incremento en los valores cuando se introduce el MLO se atribuye al efecto de extensión de cadena que este puede provocar en el PLA al reaccionar los anhídridos maleicos del MLO con los grupos hidroxilo del PLA [2]. Al incrementarse la longitud de las cadenas poliméricas, la movilidad de éstas disminuye, y por tanto se requiere más energía para que sucedan las distintas transiciones térmicas. Finalmente, se observa como el contenido del 3% de KBC afecta al comportamiento térmico del PLA, indicando interacción entre la matriz y la partículas, mientras que con el 5% los valores son muy próximos a los de PLA3 - MLO, indicativo de una interacción muy pobre.

Film	T_g (°C)	T_{cc} (°C)	ΔH_{cc} (J g ⁻¹)	T_m (°C)	ΔH_m (J g ⁻¹)	χ_c (%)
PLA	59.78 ± 0.2	120.25 ± 0.9	8.57 ± 0.7	151.16 ± 0.3	13.67 ± 1.2	5.44 ± 0.4
PLA3	59.43 ± 0.5	116.13 ± 0.8	14.96 ± 0.7	149.42 ± 0.5	22.17 ± 1.1	7.69 ± 0.2
PLA3 - MLO	59.94 ± 0.4	123.45 ± 1.1	5.67 ± 0.9	151.91 ± 0.6	19.36 ± 0.9	15.38 ± 0.3
PLA3 - MLO / 3 KBC	57.43 ± 0.4	122.47 ± 0.9	7.12 ± 1.1	149.62 ± 0.5	20.44 ± 0.7	15.45 ± 0.2
PLA3 - MLO / 5 KBC	57.94 ± 0.6	123.14 ± 1.1	9.51 ± 0.9	150.29 ± 0.7	18.85 ± 1.1	11.08 ± 0.5

Tabla 1: Valores numéricos obtenidos de los termogramas correspondientes al PLA, Pla3 y sus bionanocomposites.

Agradecimientos

Este trabajo es parte de los proyectos de I+D+i PID2021-123753NA-C32 y TED2021-129920A-C43, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 así como también por “FEDER Una manera de hacer Europa” y por la “Unión Europea NextGenerationEU/PRTR”, respectivamente. Ángel Agüero Rodríguez y Diego Lascano agradecen su contrato postdoctoral Margarita Salas con la Univertiat Politècnica de València, financiado, a través del Ministerio de Universidades, por la Unión Europea-Next generation EU. Javiera Sepúlveda agradece al proyecto de la Universidad Politécnica de Madrid “SDGine for Healthy People and Cities” el cual ha recibido financiamiento del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en el marco del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie No 945139 y de ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (Ecoembes).

Referencias

- [1] Agüero, A., Morcillo, M. D. C., Quiles-Carrillo, L., Balart, R., Boronat, T., Lascano, D. Fenollar, O. Study of the influence of the reprocessing cycles on the final properties of polylactide pieces obtained by injection molding. *Polymers*, 11(12), 1908. **2019**.
- [2] Agüero, Á., Lascano, D., Garcia-Sanoguera, D., Fenollar, O. Torres-Giner, S. Valorization of linen processing by-products for the development of injection-molded green composite pieces of polylactide with improved performance. *Sustainability*, 12(2), 652. 2020.